

**МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA O'YINNING
AHAMIYATI**

Олтинкул туман МТБ га қарашли 15-сонли ДМТТ

Гопирова Дилдора Баходиржонова

*Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach ishda ham ko'pincha, ko'p
jixatdan shunday bo'ladi*

(A.S.Makarenko)

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan o'yinlarning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, o'yin, maktabgacha ta'lim, o'yinchoq, oila, uzluksiz ta'lim.

Keywords: God manners, familiy, game, preschool leave, toy. continuing education.

Ключевые слова: Воспитание,, игра дошкольное образование, игрушка, непрерывное образованию.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning etakchi faoliyati bu o'yindir. Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yin faoliyati masalasi asrlar davomida juda ko'p olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlarining o'yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg'a qarab borayotgan sermazmun hayotimizning hamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Bog'cha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosobatda bo'lishga intiladi. .

Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yinlari atrofdagi narsa va xodisalarni bilish quroli bo'lishi bilan birga yuksak ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Boshqacharoq qilib aytganda, o'yin qudratli tarbiya qurolidir. Bolalarning o'yinlari orqali ularda ijtimoiy foydali, yuksak insoniy hislatlarni tarbiyalash mumkin.

Hozirgi vaqtda o'yin faoliyati to'liq amalga oshirilgandagina bola shaxsi rivojlanadi. O'yin faoliyatini bevosita kattalar bilan birga amalga oshiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim sohasidagi islohatlar avvalo oiladan bashlanadi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bug'ini hisoblanadi. Avvalo bu tizimga ota-onalarning ijtimoiy faoliyati va farzandlari uchun shart-sharoit yaratishlari nazarda tutilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish mazmuniga esa kichkintoylarni maktab bosqichida o'qishga tayyorlashdir. Maqsadimiz bilimni sifatini ko'tarish va dunyo andozalari darajasiga olib chiqish.

O'yinning bolalar psixik tarakkiyotidagi kudratli roli mashxur pedagog va psixologlardan tashqari mutafakkir yozuvchilarni xam diqqat e'tiborini jalb etgan. Masalan rus yozuvchilaridan biri *M.Gor'kiy bolalar o'yin va uning moxiyati xakida shunday degan edi. «O'yin bolalar uchun uzlari yashab turgan dunyoni bilish xamda uni uzgartirish qurolidir»*. O'yin bolalar xayotida shunday kup kirrali faoliyatki unda bolalarga mansub bulgan mexnat xam, narsalar xakida fikr yuritish xam, xayol kilish, dam olish va xushchakchaklik manbalari xam mujassamlashgan. Mana shu jarayonlarning barchasi o'yin faoliyatida namoyon buladi. Bolaning ongida uni kurshab turgan voelik tugrisidagi xilma-xil o'yin faoliyatini takomillashtiradigan sharoitlarni tadqiq qilgan *N.M.Aksarinaning ta'kidlashicha, o'yin uz-uzidan vujudga kelmaydi, buning uchun kamida uchta sharoit bulishi lozim: a) taassurotlar tarkib topishi; b) xar xil kurinishdagi o'yinchoklar va tarbiyaviy ta'sir vositalarining muxayyoligi; v) bolalarning kattalar bilan tez tez muomala va mulokotga kiritishuvi*. Bunda kattalarning bolaga bevosita ta'sir kursatish uslubi xal kiluvchi rol

o`ynaydi. D.B.Elkonin uz tadqiqotida rolli o`yinning syujeti bilan bir qatorda, uning mazmuni ham mavjud ekanini yozadi. Uning fikricha, o`yinda bola kattalar faoliyatining asosiy jixatini aniqroq aks ettirishi o`yinning mazmunini tashkil kiladi. O`yin o`z mohiyati jihatidan katta kishilarning hatti harakatlari va xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo`lishi tufayli bolalarda ma`naviy sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob - axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi. Maktabgacha yoshdagi bola o`yin jarayonida tabiblik yoki muallimlik rolini bajarayotgan bo`lsa, shu kasbga tegishli barcha sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o`yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan rollariga xos sifatlari shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo`ladi. Bolalar uchun o`yin mazmunining hech bir chegarasi yo`q. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o`z o`yinlarida aks ettira oladilar. O`yinning ahamiyati bola shaxsining o`sib kamolotga etishiga ta`sir ko`rsatishdan iboratdir. O`yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o`rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga o`z-o`ziga munosabati o`zgarayotgan o`yinda namoyon bo`ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (xavas) lari bevosita o`yinda ifodalanadi. O`yin bolalarning xayolparastligi tufaydi narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma`qul tomonga o`zgartirish imkoniyatini beradigan faoliyatdir. Rus pedagogi **A.S. Makarenko** *Bola o`yinda qanday bo`lsa, o`sib ulg`aygach ishda ham ko`pincha, ko`p jixatdan shunday bo`ladi* deb to`g`ri aytgan edi. Haqiqatdan ham o`yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o`rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Voxidov M.«Bolalar psixologiyasi» Toshkent. 1992 y.
2. Vohidov M.V. Maktabgacha tarbiya psixologiyasi. T.,
3. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T.,